

Murales, medicina, memoria: patrimonio cultural del IMSS como generador de identidad institucional

Murals, medicine, and memory: The cultural heritage of IMSS as a generator of institutional identity

Ma. del Pilar Pacheco-Zavala^{1a}, Raúl Hernández-Ordóñez^{1b}, Rafal Ludwik Smolinski-Kurek^{2c}

Resumen

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) resguarda una de las colecciones de arte público más relevantes de México, la cual está integrada por murales, esculturas y obras arquitectónicas que forman parte de sus unidades médicas, administrativas y sociales en el país. Este patrimonio artístico no solo posee un valor estético, sino que constituye, a partir de su expresión visual y simbólica, los valores que dieron origen al Instituto en conjunción con los valores de la medicina social. A lo largo de su trayectoria histórica, el IMSS ha utilizado el arte institucional como un medio para construir una identidad colectiva, mediante los principios de solidaridad, equidad, derecho a la salud y justicia social, lo que ha contribuido al fortalecimiento de un sentido de pertenencia. En este artículo se hace una revisión documental y reflexiva del papel del patrimonio artístico en la construcción de la identidad institucional, y se pone énfasis en su función histórica, simbólica y social. Se reflexiona sobre la importancia de resignificar este patrimonio desde una perspectiva contemporánea que fortalezca su divulgación, apropiación y su uso en estrategias de humanización, así como su función pedagógica, comunitaria y simbólica. Preservar, divulgar y visibilizar el patrimonio artístico del IMSS es una estrategia clave para consolidar la identidad institucional en concordancia con los principios humanistas que dieron origen al sistema de seguridad social en México.

Abstract

The Mexican Institute for Social Security (IMSS) safeguards one of the most significant public art collections in Mexico, composed of murals, sculptures, and architectural works located throughout its medical, administrative, and social facilities across the country. This artistic heritage not only holds aesthetic value but also serves as a visual and symbolic expression of the values that gave rise to the Institute, as well as those of Latin American social medicine. Throughout its historical trajectory, IMSS has used institutional art as an instrument for building a collective identity, embodying principles such as solidarity, equity, the right to health, and social justice, principles that have contributed to strengthening a sense of belonging. This article presents a documentary and reflective review of the role of artistic heritage in the construction of institutional identity, with emphasis on its historical, symbolic, and social functions. It reflects on the importance of reinterpreting this heritage from a contemporary perspective that promotes its dissemination, appropriation, and use in strategies aimed at humanization, as well as its pedagogical, communal, and symbolic roles. The article concludes that preserving, promoting, and making visible IMSS's artistic heritage is a key strategy for consolidating an institutional identity aligned with the humanistic principles that shaped Mexico's social security system.

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato, Centro de Investigación Educativa y Formación Docente. León, Guanajuato, México

²Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato, Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 55, Departamento de Cirugía. León, Guanajuato, México

ORCID: 0000-0003-4406-7525^a, 0000-0002-4060-1949^b, 0000-0001-9268-657X^c

Palabras clave
Identificación Social
Arte
Medicina Social

Keywords
Social Identification
Art
Social Medicine

Fecha de recibido: 09/07/2025

Fecha de aceptado: 22/07/2025

Comunicación con:

Ma. del Pilar Pacheco Zavala
✉ pilismolinski@gmail.com
☎ 477 449 7195

Cómo citar este artículo: Pacheco-Zavala MP, Hernández-Ordóñez R, Smolinski-Kurek RL. Murales, medicina, memoria: patrimonio cultural del IMSS como generador de identidad institucional. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2025;63(5):e6710. doi: 10.5281/zenodo.16748229

Introducción

El patrimonio cultural representa el vínculo de la memoria histórica con la construcción real del presente y su visión hacia el futuro. En este sentido, por medio de los objetos, valores y lugares que poseen una carga emotiva, simbólica y emocional se desarrolla el sentido de pertenencia y la identidad colectiva. En este contexto, el patrimonio permite construir un relato común sobre la identidad institucional y el propósito que guía sus acciones, lo cual da coherencia a la cultura organizacional.¹ Así, se configura un puente que conecta y da cohesión a los diferentes elementos de una institución, no solo como un conjunto de bienes materiales, sino como una construcción social. De este modo, es la propia sociedad la que le confiere sentido y valor simbólico a estos bienes, además de que fortalece el vínculo entre pasado, presente y futuro, a la vez que abre la posibilidad de repensar el patrimonio de manera más inclusiva, incorporando memorias invisibilizadas, voces diversas y formas de vida que históricamente han quedado marginadas del relato oficial.^{2,3}

Patrimonio cultural y su importancia en las instituciones

El concepto de *patrimonio cultural* fue definido en 1972 durante la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, donde se establecieron 3 categorías principales: monumentos, conjuntos y lugares.⁴ Años más tarde, en 1982, la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales (MONDIACULT) amplió esta noción al reconocer que el patrimonio no se limita a lo material, sino que también abarca elementos intangibles como ideas, saberes, creencias, lenguas y formas de vida, los cuales expresan y preservan la identidad cultural de los pueblos.⁵ En consecuencia, al hablar de patrimonio, se hace necesario adoptar una visión holística que integre sus dimensiones material, simbólica y colectiva, lo cual facilita la configuración de la identidad del grupo en sus diversas vertientes, al mismo tiempo que favorece su transmisión generacional, propiciando la vinculación de los individuos con otras realidades sociales.⁶ Esto a su vez contribuye a la construcción de vínculos afectivos y al fortalecimiento de los valores que dan sentido a la vida colectiva, lo cual genera pertenencia y una identidad compartida.⁷

La construcción del patrimonio cultural requiere de la generación de una memoria social compartida que está constituida por los recuerdos que forman parte del grupo, los cuales están conectados con la identidad y la historia de esa comunidad. Esta memoria enlaza el pasado con el presente y da sentido a la experiencia colectiva que permite conservar el pasado, pero reinterpretándolo al darle

un nuevo significado acorde con el contexto actual.⁸ Así pues, el patrimonio se convierte en una fuente de memoria y autorreconocimiento, íntimamente ligado al sentido de identidad, lo que posibilita la construcción de referentes simbólicos que definen los rasgos característicos de cada grupo, a los cuales se les asigna un valor en el presente, cuestión que favorece la adaptación al contexto actual y el surgimiento de la conciencia colectiva de un grupo.^{9,10,11,12}

Esta definición adquiere relevancia en el ámbito institucional, ya que en la actualidad esto representa un desafío que debe abordarse como un punto clave en la dinámica interna en la que el patrimonio cultural fortalece una identidad activa que las personas adoptan, promueven y transforman.^{6,13} Debido a que el patrimonio no solo refleja la historia y los valores, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y arraigo dentro de una institución, resulta relevante comprender que las instituciones tienen que asumir el compromiso de proteger y promover el patrimonio cultural que poseen, garantizando su transmisión a las futuras generaciones, a fin de fortalecer no solo la identidad institucional sino también la social, ya que esta es un reflejo de la riqueza cultural, los valores y las estrategias de crecimiento que surgen del vínculo con la comunidad y el propósito fundamental de la organización.^{14,15}

Sin embargo, para que la identidad institucional tenga sentido y resulte funcional, debe estar alineada con los principios de la organización; de lo contrario, puede resultar ambigua o incluso contraproducente. Cabe destacar que la identidad no es estática, sino que evoluciona junto con la organización y su entorno, incorporando su historia, su influencia en la sociedad y un contenido propio que se expresa mediante símbolos y valores que pueden alcanzar un significado trascendental.^{15,16}

El patrimonio cultural del IMSS: generador de identidad institucional

Un testimonio del vínculo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la sociedad es el acervo de arte público que conserva, que es considerado de los más relevantes de México, y está conformado por una amplia colección de murales, esculturas, relieves, entre otros. Entre los sitios más representativos se encuentran en el Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, en el CMN Siglo XXI, en la Unidad Habitacional Independencia, así como en múltiples clínicas y centros sociales distribuidos en distintos estados del país.^{17,18,19,20}

La relación entre artes plásticas y seguridad social surge desde la constitución del IMSS, pues ambas se integran como parte del deber ser institucional y evolucionan de

forma paralela al crecimiento histórico del organismo al utilizar el arte como un recurso simbólico para comunicar sus principios fundamentales: solidaridad, cuidado, salud y justicia social. En este esfuerzo colaboraron arquitectos de vanguardia como Carlos Obregón Santacilia, Enrique Yáñez y Alejandro Prieto, junto con destacados artistas visuales, quienes crearon obras monumentales que se han consolidado como referentes del movimiento artístico nacionalista del siglo XX.^{18,20}

Esta dimensión artística no puede desvincularse de los principios de la medicina social, que, en América Latina, concibe el proceso salud-enfermedad como un fenómeno con raíces sociales e históricas. Como ha señalado Asa Christina Laurell, la medicina social estudia “la salud-enfermedad de la colectividad como una expresión de los procesos sociales” y reconoce su vínculo con las estructuras económicas, políticas e ideológicas que configuran la vida social.²¹

El IMSS ha encarnado muchos de los principios de la medicina social en su modelo integral de atención, lo cual incluye no solo servicios médicos sino también prestaciones sociales, programas educativos, culturales y recreativos. En este entramado, el arte ha jugado un papel estratégico como medio de comunicación institucional, herramienta pedagógica y mecanismo de construcción simbólica de una identidad colectiva. Desde esta perspectiva, el patrimonio artístico del IMSS no solo embellece los espacios, sino que actúa como un soporte tangible de identidad y memoria colectiva que fortalece su carácter como institución social y funciona como narrativa visual que expresa la historia, los valores y las aspiraciones de la seguridad social mexicana. Por medio del arte, se dignifica la figura del trabajador y se exalta la solidaridad, el trabajo colectivo, el derecho a la salud y la justicia social, todos ellos conceptos centrales tanto en la doctrina del IMSS como en la medicina social.^{17,18,19}

Es así como a tan solo un año de la creación del IMSS, bajo la dirección de Ignacio García Téllez, se llevó a cabo una de las primeras obras arquitectónicas: la Maternidad No. 1, ubicada en la calle Gabriel Mancera, en la Ciudad de México. En 1946, el arquitecto Guillermo Quintanar, entonces titular del Departamento de Construcciones del Instituto, comisionó el primer mural institucional, con lo que se dio inicio a una tradición artística.¹⁷ La obra fue encargada a los muralistas Pablo O’Higgins y Leopoldo Méndez, representantes de la Escuela Mexicana de Pintura y Escultura y reconocidos por su compromiso social. En el mural titulado *La maternidad y la asistencia social*, destaca la figura de la madre como un símbolo central en la construcción de la iconografía del Instituto. Sin embargo, a pesar de su relevancia histórica y simbólica, el mural no se conserva debido a

las remodelaciones posteriores del hospital, lo que refleja la fragilidad del patrimonio artístico institucional y la necesidad de su protección.^{20,22}

A lo largo de las siguientes décadas, la participación de artistas como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Chávez Morado, Federico Cantú, Luis Nishizawa, Ernesto Tamariz, Luis Ortiz Monasterio y Jorge González Camarena, entre otros, dio lugar a un repertorio visual diverso que refleja los principios sobre los que se contruyó el IMSS.¹⁹

De esta forma, los diversos murales han sido clave en la construcción de su identidad institucional, y han vinculado arte, salud y justicia social. Destaca la obra de David Alfaro Siqueiros *Por una seguridad social completa y para todos los mexicanos*, en el CMN La Raza, la solidaridad para una sociedad más justa.^{23,24} Otra pieza suya, *Apología de la futura victoria de la ciencia médica contra el cáncer*, en el Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI, vincula los avances científicos con la lucha por el bienestar social.²⁵

En la misma línea crítica, Diego Rivera, en *La Historia de la Medicina en México* (1953-1954), ubicado en el CMN La Raza, establece un contraste entre el conocimiento científico de la medicina moderna y el saber ancestral heredado como legado vivo de los pueblos originarios. Además, denuncia la exclusión histórica de los campesinos del sistema de salud.²⁶ Esta reinterpretación dignifica las raíces culturales indígenas y las resignifica dentro del contexto institucional, con lo que configura así una red de símbolos culturales que reflejan la evolución del Instituto.

A su vez, la escultura *Maternidad IMSS* de Federico Cantú, conocida como “La Madonna”, evoca los valores de protección materna y bienestar, y se convierte en emblema del IMSS.²⁷ Otra obra destacada de José Chávez Morado, es el friso *La Evolución y futuro de la ciencia médica* en el CMN Siglo XXI, y el bajorrelieve *Homenaje al rescate*, que conmemora el sismo de 1985 como símbolo de resiliencia.¹⁷

En esta misma línea, Luis Nishizawa aportó una visión única al integrar piedra, cerámica y vidrio en sus murales, combinando simbología prehispánica, enfermedad y asistencia médica. Su obra *El aire es vida*, originalmente en la Unidad de Neumología del CMN Siglo XXI, fue restaurada tras el sismo de 1985 y reinstalada en el vestíbulo del mismo Centro Médico. En 1969, plasmó nuevamente estos elementos en *El nacimiento de la vida*, en un mural ubicado en Celaya, Guanajuato.^{28,29,30}

Entre las obras más significativas del muralismo contemporáneo en el IMSS, destaca la obra de Guillermo Ceniceiros Reyes, quien, con su mural *El hombre y su medio*, logra integrar de manera notable ciencia, medicina y cultura. Esta

obra se encuentra ubicada en el Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez” del CMN Siglo XXI y constituye una de las piezas más emblemáticas del acervo artístico del IMSS.³¹

Estas obras, presentes en los espacios del IMSS, han contribuido, a lo largo de décadas, a reforzar el sentido de pertenencia entre trabajadores, derechohabientes y comunidades, dado que humanizan los espacios institucionales y proyectan un ideal institucional que trasciende la atención médica para abarcar una concepción más amplia del bienestar humano.

Valorar este patrimonio implica no solo su conservación física sino también el reconocimiento de su función en la consolidación de la identidad institucional del IMSS y en la construcción de una cultura de salud colectiva con raíces profundamente sociales. Asimismo, la obra arquitectónica del IMSS —desde hospitales hasta unidades habitacionales— refleja una planeación urbana orientada al bienestar colectivo, donde salud, arte y espacio público se integran como expresión de un fondo: “la salud como derecho, la cultura como herramienta de equidad, y el espacio como promotor de bienestar”.¹⁹

Resignificación contemporánea del patrimonio artístico del IMSS

A pesar de su valor histórico y cultural, persiste un notable desconocimiento, tanto de trabajadores como de la población, sobre la riqueza y la diversidad del patrimonio cultural del IMSS, lo cual limita su potencial para fortalecer el sentido de pertenencia y la apropiación de los valores que le dieron origen.³²

Hoy, frente a un escenario de transformaciones sociales, institucionales y tecnológicas, se vuelve fundamental resignificar este patrimonio artístico desde una mirada contemporánea. No se trata únicamente de conservar las obras como vestigios del pasado, sino de activar su potencial simbólico, pedagógico y comunitario en el presente. Reinterpretar estos espacios y expresiones visuales nos permite reconocer que pueden seguir comunicando e inspirando a los trabajadores de la salud, los derechohabientes y las

nuevas generaciones, y así mantener vivos los valores que dieron origen al IMSS.

Recuperar el papel del arte institucional en las prácticas cotidianas de cuidado, como apoyo para humanizar la atención de los pacientes y en la formación del personal de salud desde una perspectiva ética, estética y social, permite reforzar el sentido de pertenencia y la identidad institucional. Por lo anterior, es relevante una divulgación activa de este acervo con visitas guiadas, materiales educativos, exposiciones interactivas y recursos digitales, a fin de ampliar su impacto y democratizar su acceso. En este esfuerzo destaca también la labor de la *Revista Médica del IMSS*, que ha asumido el compromiso de difundir y promover el patrimonio artístico del Instituto como parte integral de la identidad.

Ante la crisis y los retos actuales de los sistemas de salud, reconectar con los valores originales del IMSS es una forma de reencontrarse con la memoria colectiva de lo que el IMSS ha significado a lo largo de su historia, con base en la medicina social, una medicina al servicio del pueblo, con justicia y equidad.

Conclusiones

El patrimonio artístico del IMSS constituye mucho más que un conjunto de obras artísticas, murales monumentales o esculturas; es un reflejo del compromiso histórico con una atención integral que va más allá de la atención clínica e incluye la cultura, la dignidad del entorno y la identidad. En el contexto actual, resignificar este legado ofrece la posibilidad de crear un vínculo estrecho entre la institución y la sociedad. Su preservación, difusión y uso activo en los espacios de atención y formación permiten honrar la memoria institucional y proyectar su valores hacia el futuro.¹⁵ En este arte institucional habita no solo la historia del IMSS, sino también su vocación: cuidar la vida con dignidad, conocimiento y compromiso social.

Declaración de conflicto de interés: los autores han completado y enviado la forma traducida al español de la declaración de conflictos potenciales de interés del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, y no fue reportado alguno relacionado con este artículo.

Referencias

1. Vázquez-Bravo D. Patrimonio e identidad cultural, el desafío de la educación patrimonial en la era de los avances tecnológicos. *Rev Hist y Geogr.* 2022;(47):191-217. doi: 10.29344/07194145.47.3384
2. Prats L. El concepto de patrimonio cultural. *Política y Soc.* 1998;(27):63-76. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/issue/view/POSO989813>
3. González-Espino D, Rúa-Pomahuac SP. Modelo de gestión del patrimonio cultural para la inversión pública. *Revista Yachaq.* 2022;5(2):37-53. doi: 10.46363/yachaq.v5i2.2
4. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Convention concerning the Protection of the World

- Cultural and Natural Heritage, adopted by the General Conference at its 17th session, Paris, 16 November 1972. General Conference, 17th session, 1972. 1972. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252191_spa?posInSet=13&queryId=c1803de1-a161-4807-a732-a4b8894e8917
5. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 1982-2000: de MONDIACULT a "Nuestra diversidad creativa". México: UNESCO; 2023. Disponible en: <https://ich.unesco.org/es/1982-2000-00309>
 6. Fonseca-Martínez A, Brull-González MI. Patrimonio cultural e identidad en las universidades. *Rev Conrado*. 2020; 16(74):379-86. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n5/2218-3620-rus-12-05-328.pdf>
 7. Molina y Vedia del Castillo SI. Patrimonio Nacional, cultura e identidad: Aspectos poco tradados. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México; 2022.
 8. Halbwachs M. *La Memoria Colectiva*. 1st ed. Zaragoza: Pressas Universitarias Zaragoza; 2004. Disponible en: <https://ia601509.us.archive.org/17/items/MemoriaColectivaHalbwachs./Memoria%20Colectiva-Halbwachs.-.pdf>
 9. Arévalo JM. El patrimonio como representación colectiva. La intangibilidad de los bienes culturales. *Gaz Antropol*. 2010;26(1):1-14. Disponible en: <https://pdfs.semanticscholar.org/4912/cb986a6d11ac22bcf2672a6b7564493c367d.pdf>
 10. De Lara M. El patrimonio cultural como símbolo de identidad. *Entretejidos Rev Transdiscipl y Cult Digit*. 2016;3-19. Disponible en: <https://entretejidos.iconos.edu.mx/thesite/wp-content/uploads/2020/02/Entretejidos-El-patrimonio-cultural-como-símbolo-de-identidad.pdf>
 11. Del Huerto Revaz M, Curia C, Yuln M. Patrimonio cultural: entre el producto y el proceso. Concepto, categorías y discursos. *Análisis*. 2022;54(101). doi: 10.15332/21459169.7394
 12. Moreno-Zaldívar Y. Los imaginarios sociales como expresión del patrimonio cultural. Aproximación desde las artes plásticas holguineras. *Innovación tecnológica (Las Tunas)*. 2020;26:1-11. Disponible en: <https://portal.amelica.org/ameli/journal/442/4422355009/>
 13. Molano OL. Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Rev Opera*. 2007;(7):69-84. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705>
 14. Hersch-Martínez P. Patrimonio cultural y participación social: una articulación imprescindible. *Diario de Campo. Patrimonios Cult*. 2017;2:7-26. Disponible en: <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/diariodecampo/article/view/11866/12633>
 15. Pardo M. El valor del patrimonio cultural para las instituciones públicas. Zaragoza: *Integra*; 14 jul 2022. Disponible en: <https://www.integratecnologia.es/lainnovacionnecesaria/elvalordelpatrimonioculturalparalasinstitucionespublicas/>
 16. Acuña E, Sanfuentes M. Ambigüedades en la identidad organizacional: de hospicio a Instituto Nacional de Geriatria. *Psiquiatria y Salud Mental*. 2022;39(34):83-95. Disponible en: <https://schilesaludmental.cl/web/wp-content/uploads/2023/04/03.-Instituto-Geriatria.pdf>
 17. Instituto Mexicano del Seguro Social. 80 Años de Historia. Vol. I. Ciudad de México: Instituto Mexicano del Seguro Social; 2023.
 18. Instituto Mexicano del Seguro Social. Los rostros del IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. Ciudad de México: Agencia Promotora de Publicaciones; 2017. Disponible en: <http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/75aniv/IMSS75-book.pdf>
 19. Instituto Mexicano del Seguro Social. *El Seguro de México*. Ciudad de México: Editorial Otras Inquisiciones; 2017. Disponible en: <http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/75aniv/elsegurodemexico.pdf>
 20. Espinoza JA. Una nueva mirada al patrimonio artístico del IMSS. *Gac Museos*. 2013;(55):43.
 21. Laurell AC. El estudio social del proceso salud-enfermedad en América Latina. *Cuad Médicos Soc*. 1986;37:1-10.
 22. Instituto Mexicano del Seguro Social. Patrimonio artístico del IMSS, un mundo de muralistas, escultores y arquitectos. México: IMSS; 2016. Disponible en: <https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201603/040>
 23. MXC. La historia de la medicina en los impresionantes murales del IMSS. México: MXC; 2019. Disponible en: <https://mxc.com.mx/2019/01/21/la-historia-de-la-medicina-en-los-impresionantes-murales-del-imss/>
 24. International Center for the Arts of the Americas at the Museum of Fine Arts. Documents of Latin American and Latino Art. Contrato para la ejecución de una pintura mural que celebra por una... Houston: ICAA; 1951. Disponible en: <https://icaa.mfah.org/s/es/item/796041#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-2001%2C-45%2C6551%2C3666>
 25. International Center for the Arts of the Americas at the Museum of Fine Arts. Documents of Latin American and Latino Art. Plan de trabajo para el Centro Médico (IMSS). Houston: ICAA; 1958. Disponible en: <https://icaa.mfah.org/s/es/item/796086#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-2001%2C-158%2C6551%2C3666>
 26. International Center for the Arts of the Americas at the Museum of Fine Arts. Documents of Latin American and Latino Art. Diego Rivera profeta del seguro social. Houston: ICAA; 1954. Disponible en: <https://icaa.mfah.org/s/es/item/734417#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-1673%2C0%2C5895%2C3299>
 27. Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS Exhibe Obras Icónicas de la Seguridad Social, del Pintor y Escultor Federico Cantú. México: IMSS; 2017. Disponible en: <https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201712/385>
 28. Instituto Nacional de Bellas Artes. Sensibilidad y disciplina rigieron la obra del pintor Luis Nishizawa. Ciudad de México: INBA; 2 de febrero de 2020. Disponible en: <https://inba.gob.mx/prensa/13724/sensibilidad-y-disciplina-rigieron-la-obra-del-pintor-luis-nishizawa>
 29. Instituto Tamayo. Luis Nishizawa: el espíritu de lucha en Ttamayó. Junio de 2024. Disponible en: <https://www.ttamayo.com/2024/06/luis-nishizawa-el-espiritu-de-lucha-en-ttamayo/>
 30. Instituto Mexicano del Seguro Social. Patrimonio artístico IMSS: Luis Nishizawa. México: IMSS; 2022. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715989/PATRIMONIO_ARTI_STICO_IMSS_LUIS_NISHIZAWA.pdf
 31. Rivas-Ruiz R, Martínez Castuera-Gómez C. Guillermo Ceniceros, virtuoso colaborador de la Revista Médica del IMSS: Mujeres Chac-Mool. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*. 2025;62(5):e6463. doi: 10.5281/zenodo.13834741
 32. Romero-Attolini M. La pintura mural en centros de salud, un cambio en la experiencia visual a través de la armonía del color. Ciudad de México: Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM; 2021. Disponible en: <https://repositorio.unam.mx/contenidos/3609674>